

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK USULLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Yadgarova Nodira Ismatovna.

Jizzax viloyati. Sharof Rashidov tumani. Xalq ta'limi bo'limiga qarashli

33-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ona tilini namunalar va maxsus mashqlar asosida amaliy, muntazam va izchil o'rgatish orqali adabiy-badiiy nutq shaklini shakllantirib borishni taqozo qiladi. Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv-biluv faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqotga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda yetkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: nutq, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, metodika, ona tili darslari.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'limi tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda³¹.

Xususan, boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish fanlarini o'qitish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Nutq to'g'riligi ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini takomillashtirish o'qituvchining o'quv-uslubiy faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Nutq madaniyatini shakllantirish masalasi uzoq o'tmish Sharq mutafakkirlari ijodida ham markaziy o'rin egallagan. Forobiy to'g'ri so'zlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq sohibi

³¹ Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. -T.: O'qituvchi. 2015. 80-b.

bo'lish haqida shunday deydi: - Qanday qilib ta'lim berish va olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berishga kelganimizda, bu haqidagi ilmlarning eng birinchisi, jismlarga, ya'ni substansiya (mustaqil, o'z-o'zidan mavjud) va aksidensiya (tasodifan namoyon)lariga ism beruvchi til haqidagi ilmdir deb tasdiqlayman. Ikkinchi ilm grammatikadir: u jismlarga berilgan ismlarni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidentiyaning joylashishini va bundan chiqadigan natijani ifodalovchi hikmatli so'zlarni va nutqni qanday tuzishni o'rgatadi. Uchinchi ilm logikadir: u ma'lum xulosalar keltirib chiqarish uchun logic figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o'rgatadi, bu xulosalar yordamida biz bilmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to'g'ri va nima yolg'on ekanligi haqida hukm chiqaramiz. Nutq atamasi arabcha so'zdan olingan bo'lib, so'zlash, nutq; gapirish qobiliyati ma'nosini bildiradi. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, inson hayotida nutq va tafakkurning o'rni va roli qadimdan ko'pchilikni qiziqtirib keladi. Forobiy, Zamaxshariy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida nutqni mahnaviy kamolot belgilaridan biri sifatida qayd etganlar. Jumladan, Forobiy so'zlash quvvati haqida shunday deydi: —...so'zlash quvvati (nutq) shunday quvvatki, uning yordamida inson bilim va hunar egallaydi, uning yordamida xulq-atvoridagi xunuk va go'zal harakatlarni ajrata biladi va bajarilishi zarur bo'lgan-bo'lmagan ishlarni ado etadi, shu bilan birga zararli va foydali narsani, lazzatli va achchiq narsalarni fahmlaydi.³²

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ta'lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ma'lum sohasini qamrab oladi. Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda qurish o'quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo'yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish

³² Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi j. - T.: 2019. 6-son. - 28-31-b.

metodlari yordamida tashkil etish demakdir. Boshlang`ich sinflarda ta`lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o`z mohiyati va mazmuniga ko`ra, ma`lum pedagogik nazariyaga asoslangan, u yoki bu tasnifga tegishli bo`ladi. Ularning samaradorligi to`g`risida fikr yuritilganda o`qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo`naltira oladigan, o`qituvchi va o`quvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta`minlash barcha ta`lim muassasalarining oldiga qo`yilayotgan maqsadga nechog`lik erishilayotganini ko`zda tutish kerak. Yoxud o`qitish metodlari bevosita ta`lim amaliyoti bilan aloqador konsepsiyasidir. Boshlang`ich sinflarda “O`qish” darslarida matnlar berilgan bo`lib, shulardan biri “Alisher Navoiy” matnidir. Matn badiiy va ilmiy uslubda berilgan. Mashq shartida matnlarni taqqoslab, ularning o`xshash va farqli tomonlarini aniqlash topshirilgan. Mazkur matnni “Aqliy hujum” metodi yordamida o`rganish ko`zlagan maqsadga erishish imkoniyatini yaratadi. Bu metod asosida matn bilan bir necha bosqichda olib boriladi.

1- bosqich. O`quvchilarni mavzuni tushunishga tayyorlash. O`tgan mashg`ulotlarda berilgan nutq usullariga oid ma`lumotlar esga olinadi va takrorlanadi, har bir nutq uslubining o`ziga xos xususiyatlari yodga olinadi. Chunki matnlarni taqqoslash uchun o`quvchilarda nutq uslublariga oid ma`lumotlar yetarli bo`lishi kerak. Nutq uslublariga oid bilimlar yodga olingandan so`ng har ikki matn o`quvchilar tomonidan mustaqil o`qib chiqiladi. O`quvchilar matn mazmunini tushunishga harakat qiladilar.

2- bosqich. Berilgan matnlarning o`xshash tomonlarini aniqlash. Buning uchun o`qituvchi o`quvchilarga quyidagi savolni beradi? Har ikki matn qaysi jihatdan bir- biriga o`xshaydi? O`quvchilar mazkur savolga shunday javob beradilar:

- har ikki matn ham Alisher Navoiy haqida:
- matnning mazmuni bir xil:
- har ikki matndan ham Navoiy ijodi haqida fikr bildirilgan:
- har ikkala matnda ham shoirning ustozlari nomlari keltirilgan:
- Navoiyning turkiy tilda ijod qilganligi aytilgan:
- Navoiyning jahonga tanilgan shoir ekanligi aytilgan

- Forsiy shoirlarning Navoiy ijodiga munosabati ifodalangan.

O`qituvchi o`quvchilarning Navoiy ijodiga umumlashtiradi va o`z munosabatini bildiradi.

3-bosqich. Har ikki matn asosida badiiy va ilmiy uslubga xos xususiyatlarni aniqlash. Bu bosqichda har bir uslubning o`ziga xos xususiyatlari aniqlanadi. Birinchimatnda badiiy uslubga xos quyidagi xususiyatlar qo`llangan: tasviriy ifoda (zanjirband she`r) ko`chma ma`noli so`zlar (she`riyat osmoni, yulduzlarga hira tortdi, shuhratiga soya soldi). Ikkinchi matnda ilmiy uslubga xos quyidagi xususiyatlarqo`llangan: raqamlar (1441 yil tug`ilgan, XV asr 60-yillar), aniq dalillar Yevropa va Osiyo davlatlarini, Nizomiy Ganjaviy, Sadiy, Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy kabi tarixiy shaxs nomlari, A.Jomiyning Navoiy haqidagi fikri keltirilgan. "Alisher Navoiy" matni shu metod yordamida o`rganilsa, o`quvchilar matn mazmunini yaxshiroq anglaydilar ularning mazmuniga chuqurroq kirib boradilar matnlarni qiyoslash orqali ularning mohiyatini teran idrok etadilar va interfaol metodlar o`quvchilarni fikrlashga, darslarda faol qatnashishga, darslarda faol ishtirokchi bo`lishiga o`rgatadi. Shunday qilib, yuqoridagi interfaol metodlarni ta`lim jarayoniga tatbiq etish asosida ta`lim samaradorligini oshirish va ta`lim jarayoniga zamonaviy yondashish dasturi amal bo`lib qoladi³³.

XULOSA VA MUNOZARA

Ona tili darsliklaridagi barcha mashq matnlari nazariy bilimni mustahkamlash va kengaytirishga yordam bersa-da, O`quvchilar lug`atini boyitish, nutqini o`stirish, tilni amaliy egallashlariga zamin, asos bo`la olmaydi. Mashqlarning bir tizim sifatida mukammallik kasb etmagani, nazariy ma`lumot berishga mo`ljallangan terma to`qima gaplardan tuzilgani, shubhasiz, mashqlarning bog`lanishli nutqni egallashga ijobiy ta`siri kam. Oddiy so`zlashuv nutqi shaklidagi qashshoq matn o`quvchi nutqini boyitish uchun manba bo`la olmaydi. O`quvchilarning o`zbek adabiy tilini egallashlari mashq matnlarining badiiylikiga, til komponentlariga boyligiga bog`liq. Darslarni didaktik

³³ Nurullayeva Sh.U. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish metodikasi. ped. f. n. dissertatsiya, Qarshi: 2018. 145 b.

o'yinlar vositasida olib borish bolalarning aqliy faoliyatga tezroq kirishishlari va adaptatsiya hosil qilishlariga ham ko'mak beradi. Yangi dars boshlanishida yoki o'tgan darsni mustahkamlash paytida didaktik o'yinlardan foydalanib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 2015. 80-b
2. Nisanbayeva A.Q. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari
3. Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi j. – T.: 2019. 6-son. – 28-31-b.
4. Nurullayeva Sh.U. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. ped. f. n. dissertatsiya, Qarshi: 2018. 145 b.